

XALQ OG‘ZAKI IJODI NAMUNALARINI TARJIMA QILISHDA MUQOBILSIZ BIRLIKLAR MASALASI

Raxmonova Feruzaxon Mamajonovna
Turon universiteti Andijon filiali magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648829>

Annotatsiya. Maqolada xalq og‘zaki ijodi namunalarini tarjima qilish jarayonida uchraydigan muqobilsiz birliklar masalasi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Muqobilsiz birliklarning mohiyati, ularning milliy-madaniy xususiyatlari hamda folklor matnlaridagi o‘rni yoritib beriladi. Shuningdek, bunday birliklarni tarjima qilishda qo‘llaniladigan asosiy usullar: transliteratsiya, izohli tarjima, funksional ekvivalent, kalkalash va kombinatsiyalangan yondashuvlar haqida batafsil ma’lumot beriladi. Maqolada tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolar, jumladan, madaniy tafovutlar, semantik yo‘qotishlar va badiiylikni saqlash masalalari ham tahlil etiladi hamda muqobilsiz birliklarni to‘g‘ri tarjima qilish madaniyatlararo muloqotni ta’minlashda muhim omil ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: xalq og‘zaki ijodi, folklor, tarjima, muqobilsiz birliklar, milliy kolorit, transliteratsiya, izohli tarjima, funksional ekvivalent, kalkalash, madaniyatlararo kommunikatsiya

Аннотация. В статье научно анализируется проблема неальтернативных единиц, встречающихся в процессе перевода образцов народного искусства. Выделяется сущность неальтернативных единиц, их национально-культурные характеристики и место в фольклорных текстах. Также приводится подробная информация об основных методах перевода таких единиц: транслитерация, пояснительный перевод, функциональный эквивалент, математическое исчисление и комбинированный подход. В статье также анализируются проблемы, возникающие в процессе перевода, включая культурные различия, семантические потери и вопросы сохранения художественного качества, и обосновывается тот факт, что правильный перевод неальтернативных единиц является важным фактором обеспечения межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: народное искусство, фольклор, перевод, неальтернативные единицы, национальный колорит, транслитерация, пояснительный перевод, функциональный эквивалент, математическое исчисление, межкультурная коммуникация

Abstract. The article scientifically analyzes the issue of non-alternative units encountered in the process of translating samples of folk art. The essence of non-alternative units, their national-cultural characteristics and their place in folklore texts are highlighted. It also provides detailed information about the main methods used in translating such units: transliteration, explanatory translation, functional equivalent, calculus and combined approaches. The article also analyzes the problems that arise in the translation process, including cultural differences, semantic losses and issues of preserving artistic quality, and justifies the fact that the correct translation of non-alternative units is an important factor in ensuring intercultural communication.

Keywords: folk art, folklore, translation, non-alternative units, national color, transliteration, explanatory translation, functional equivalent, calculus, intercultural communication.

Bugungi globallashuv davrida turli xalqlarning madaniy merosini o’rganish va uni boshqa tillarga tarjima qilish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Xalq og’zaki ijodi (folklor) har bir millatning tarixiy xotirasi, dunyoqarashi, urf-odatlar va estetik qarashlarini o’zida mujassam etgan bebaho manba hisoblanadi. Ertaklar, dostonlar, maqollar, topishmoqlar va rivoyatlar orqali xalqning ruhiyati, qadriyatlar va ijtimoiy tajribasi namoyon bo’ladi. Biroq folklor asarlarini tarjima qilish oddiy lingvistik jarayon emas, chunki bu jarayonda til bilan birga madaniyat ham ko’chiriladi. Aynan shu nuqtada tarjimon muqobilsiz birliklar muammosiga duch keladi.

Muqobilsiz birliklar deganda bir til va madaniyatga xos bo’lib, boshqa tilda to’g’ridan-to’g’ri ekvivalenti mavjud bo’lmagan leksik, frazeologik yoki madaniy birliklar tushuniladi. Ular ko’pincha milliy realiyalar, urf-odatlar, tarixiy hodisalar yoki o’ziga xos predmetlarni ifodalaydi. Masalan, o’zbek folklorida uchraydigan “sumalak”, “beshik to’yi”, “kelin salom”, “do’ppi” kabi tushunchalar boshqa madaniyatlarda aynan shu shaklda mavjud emas. Shu sababli bunday birliklarni tarjima qilishda muqobil variant topish mushkul bo’ladi. Muqobilsiz birliklar milliy-madaniy xususiyatga egaligi, boshqa tilda to’liq ekvivalenti yo’qligi, kontekstga kuchli bog’liqligi hamda badiiy va emotsional yuklama tashishi bilan ajralib turadi.

Xalq og’zaki ijodi namunalarida muqobilsiz birliklar muhim stilistik va semantik vazifani bajaradi. Ular milliy koloritni yaratadi, qahramonlarning ijtimoiy muhitini ko’rsatadi, voqea-hodisalarni mahalliy kontekstga bog’laydi hamda asarning badiiy ta’sirchanligini oshiradi. Masalan, dostonlarda uchraydigan “alp”, “bahodir”, “dev”, “pari” kabi obrazlar oddiy lug’aviy ma’nodan tashqari chuqur mifologik va madaniy mazmunga ega bo’lib, ularni sodda tarjima qilish asarning mohiyatini to’liq yetkazib bera olmaydi. Xuddi shuningdek, maqol va matallarda ham muqobilsiz birliklar keng uchraydi. “Yetti o’lchab, bir kes” kabi maqollar boshqa tilga to’g’ridan-to’g’ri tarjima qilinsa ham, uning madaniy konnotatsiyasi har doim ham to’liq saqlanib qolmaydi. Shu o’rinda ta’kidlash joizki, muqobilsiz birliklar faqat leksik darajada emas, balki pragmatik darajada ham namoyon bo’ladi. Ya’ni ular nutq vaziyati, muloqot ishtirokchilari va madaniy kontekst bilan chambarchas bog’liq bo’ladi. Masalan, ayrim marosimlarga oid iboralar yoki tilaklar faqat ma’lum vaziyatda ishlatiladi va ularni boshqa tilga ko’chirishda nafaqat ma’no, balki kommunikativ funksiyani ham hisobga olish zarur. Aks holda tarjima sun’iy yoki noo’rin ko’rinishi mumkin.

Bundan tashqari, muqobilsiz birliklar ko’pincha ramziy va metaforik ma’nolarni ham o’z ichiga oladi. Folklor asarlarida uchraydigan ko’plab obrazlar, masalan, hayvonlar, ranglar yoki tabiiy hodisalar muayyan madaniyatda o’ziga xos ramziy mazmunga ega bo’ladi. Tarjima jarayonida ushbu ramziylikni to’g’ri anglash va ifodalash muhimdir, chunki u asarning chuqur qatlamlarini ochib beradi. Agar bu jihat e’tibordan chetda qolsa, matnning estetik va semantik boyligi kamayib ketadi. Yana bir muhim jihat shundaki, zamonaviy tarjimashunoslikda muqobilsiz birliklarni o’rganish madaniyatlararo kommunikatsiya bilan uzviy bog’liq holda qaralmoqda. Bugungi kunda tarjima faqat matnni boshqa tilga o’girish emas, balki ikki madaniyat o’rtasida ko’prik yaratish vazifasini ham bajaradi. Shu bois tarjimon muqobilsiz birliklarni berishda nafaqat aniqlik, balki o’quvchining madaniy qabul qilish darajasini ham inobatga olishi lozim.

Muqobilsiz birliklarni tarjima qilishda tarjimonlar turli strategiyalardan foydalanadi. Eng keng tarqalgan usullardan biri transliteratsiya yoki transkripsiya bo’lib, bunda so’z asl shakliga yaqin tarzda boshqa tilga ko’chiriladi. Masalan, “palov” so’zi “plov”, “do’ppi” esa o’zgarmagan holda “do’ppi” shaklida beriladi. Bu usul milliy koloritni saqlashga xizmat

qiladi, biroq o‘quvchi uchun tushunarsizlik tug‘dirishi mumkin. Yana bir usul deskriptiv, ya’ni izohli tarjima bo‘lib, bunda muqobilsiz birlikning ma’nosi kengaytirilgan holda tushuntiriladi. Masalan, “beshik to‘yi” chaqaloqni beshikka solish marosimi sifatida izohlanadi. Bu yondashuv ma’noni aniq yetkazadi, lekin matnning ixchamligini buzadi. Funktsional ekvivalent usulida esa boshqa madaniyatda o‘xshash vazifani bajaruvchi tushuncha tanlanadi, masalan “dev” so‘zi “giant” deb tarjima qilinadi. Bu usul o‘quvchiga tushunarli bo‘lsa-da, milliy xususiyatlarni qisman yo‘qotadi. Kalkalash usulida birlik so‘zma-so‘z tarjima qilinadi, masalan “oq yo‘l” iborasi “white road” tarzida beriladi, biroq bu har doim ham to‘g‘ri semantik ifodani ta’minlamaydi. Eng samarali yondashuvlardan biri kombinatsiyalangan usul bo‘lib, bunda transliteratsiya va izoh birgalikda qo‘llaniladi, masalan “sumalak” so‘zi izoh bilan beriladi. Bu usul ham milliylikni, ham tushunarlikni ta’minlaydi. Shunga qaramay, muqobilsiz birliklarni tarjima qilish jarayonida bir qator muammolar yuzaga keladi. Avvalo, madaniy tafovutlar sababli ayrim tushunchalar boshqa madaniyatda mavjud bo‘lmaydi. Ikkinchidan, tarjima jarayonida so‘zning qo‘shimcha ma’nolari va emotsional ranglari yo‘qolishi mumkin. Uchinchidan, o‘quvchining qabul qilishi masalasi dolzarb bo‘lib, haddan tashqari ko‘p transliteratsiya matni tushunishni qiyinlashtiradi, ortiqcha izoh esa uni og‘irlashtiradi. Nihoyat, folklor asarlarining badiiyligi, ohangi va obrazlilik tarjimada to‘liq aks etmasligi mumkin. Muqobilsiz birliklar bilan ishlash tarjimondan yuqori darajadagi bilim va ko‘nikmalarni talab qiladi. Tarjimon ikki tilni mukammal bilishi bilan birga, ikki xalq madaniyatini ham chuqur anglay olishi kerak. U folklorning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, har bir vaziyatda eng maqbul tarjima strategiyasini tanlay olishi zarur. Bundan tashqari, tarjimon ijodkor bo‘lishi, kerak bo‘lganda yangi ifodalar yaratishi yoki mavjud vositalardan samarali foydalanishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, xalq og‘zaki ijodi namunalarini tarjima qilishda muqobilsiz birliklar masalasi tarjimashunoslikning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Bu birliklar milliy madaniyatning ajralmas qismi bo‘lib, ularni to‘g‘ri va o‘rinli tarjima qilish asarning mazmuni, ruhiyati va badiiy qiymatini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega. Tarjimon turli usullarni uyg‘unlashtirib, kontekstga mos muvozanatli yondashuvni tanlashi lozim. Shunday yondashuvgina madaniyatlararo muloqotni samarali ta’minlaydi va folklor asarlarining asl mohiyatini boshqa tillarda ham to‘laqonli aks ettirish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Sobirova Sh.S. Tarjimada muqobillik darajasi, *Yosh Olimlar*, 2023 1(9), 12–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8062976>
2. Xabibullayeva M. Tarjimoni ilmiy-ijodiy jarayon sifatida tadqiq etish usullari. *Tarjimashunoslik forumi 2022.* – 25-33 betlar.
3. G‘anieva N. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – T.: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2004.
4. G‘ofurov I., Mo‘minov O., Qambarov N. *Tarjima nazariyasi: Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma.* Toshkent: Tafakkur-Bo‘stoni, 2012. – 216 b